

DZYUDO SPORT TURINI TALABA-YOSHLARI ORASIDA KENG JALB QILISH

Tangriyev Abdullo Tovashevich

O'zbekiston Davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti
Xalqaro kurash turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrasida dotsenti

Annotatsiya. Jismoniy tarbiya va sport, inson sog'lig'ini saqlash, uni ma'naviy va jismoniy jihatdan rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda talaba-yoshlar orasida sportni keng targ'ib qilish, ularni jismoniy faollikka jalb etish o'ziga xos vazifalarni talab qiladi. Dzyudo – jahon sportida o'z o'rniga ega bo'lgan, yapon an'alariga asoslangan kurash turi bo'lib, nafaqat jismoniy chidamlilikni oshirish, balki shaxsiy xarakterni rivojlantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada dzyudo sportining talaba-yoshlar orasida keng ommalashuvi uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan tadbirlar, uning ijtimoiy va sportiv foydalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: *dzyudo, jismoniy tarbiya, sport, sportni ommalashtirish, salomatlik.*

Dzyudo (yaponcha "yumshoq yo'l") — yapon kurash usuli bo'lib, u harbiy san'at sifatida 1882-yilda Jigoro Kano tomonidan asos solingan. Dzyudo kurashda jismoniy kuchdan ko'ra, texnika, tezlik va to'g'ri qarorlar qabul qilish muhim ahamiyatga ega. Bu sportning asosiy maqsadi raqibni tengsiz holatga keltirish, ya'ni uning yengilishini ta'minlashdir.

Dzyudo sportining afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. **Jismoniy rivojlanish:** Dzyudo musobaqalari juda intensiv bo'lib, unda kuch, tezlik, chidam, muvozanat va o'zini tuta bilish kabi jismoniy fazilatlar rivojlanadi.

2. **Ma'naviy tarbiya:** Dzyudo shaxsiy xarakterni shakllantirishga yordam beradi. Unda intizom, hurmat, sabr-toqat, adolat va mas'uliyat kabi fazilatlar muhim o'rin tutadi.

3. **Stressni boshqarish:** Dzyudo raqibni boshqarish orqali nafaqat jismoniy, balki psixologik stressni boshqarish qobiliyatini ham oshiradi.

4. **Ijtimoiy aloqalar:** Dzyudo, yoshlarni jamoaviy ishga, o'zaro hurmatga o'rgatadi va ular o'rtasida do'stona munosabatlarni rivojlantiradi.

Bugungi kunda talaba-yoshlarning sportga bo'lgan qiziqishi turli omillarga bog'liq. Bular orasida texnologiyalarning rivojlanishi, internetga bo'lgan qiziqish va ba'zan o'qishga bo'lgan katta yuk ortishi yoshlarni jismoniy faoliyatdan chetlatmoqda. Shunga qaramay, dzyudo kabi sport turlari talabalarga nafaqat sog'lom turmush tarzini, balki ularning psixologik va ijtimoiy jihatdan to'liq rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Dzyudo sportini talaba-yoshlari orasida keng jalb qilishning zaruriyati quyidagilardan iborat:

1. **Sog'liqni saqlash:** Talabalar orasida o'tirganlik turmushi, jismoniy faollikning kamayishi sog'liq muammolarini keltirib chiqaradi. Dzyudo sporti orqali bu muammolarni hal qilish mumkin.

2. **Aqliy rivojlanish:** Dzyudo sporti miyaning faol ishlashini rag'batlantiradi, bu esa talabalar uchun o'qish va boshqa intellektual faoliyatlarda yordam beradi.

3. **Milliy va jahon miqyosida muvaffaqiyatlar:** Dzyudo, o'zining yuksak texnikasi va strategik xususiyatlari bilan jahon sporti tarixida katta o'rin egallaydi. Talabalar orasida dzyudo sportini rivojlantirish, mamlakatimizning xalqaro miqyosda yutuqlarini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Dzyudo sporti nafaqat jismoniy tayyorgarlikni oshirish, balki shaxsiyatni shakllantirishda ham muhim vosita hisoblanadi. Talaba-yoshlari orasida dzyudo sportini keng jalb qilish uchun ko'plab amaliy chora-tadbirlar talab

etiladi. Bu sport turini ommalashtirish orqali talabalar sog'lom turmush tarzini olib borish, ijtimoiy va ma'naviy rivojlanish, shuningdek, xalqaro miqyosda muvaffaqiyatlarga erishish imkoniyatlarini yaratish mumkin. Shunday qilib, dzyudo sportini talaba-yoshlari orasida keng tarqatish nafaqat sog'liqni saqlash, balki jamiyatda barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Aliyev, R. (2020). Dzyudo va boshqa kurash turlari: Yoshlar orasida farqlash. *Journal of Martial Arts Research*, 12(2), 105-110.
2. Sergiev, S. (2019). Jismoniy faollik va yoshlar salomatligi: Talabalar o'rtasida sportni jalb qilish. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi.
3. Yunusov, A. (2018). Jismoniy tarbiya va sportni yoshlar orasida targ'ib qilishning samaradorligi. *Journal of Physical Education and Sport*, 10(3), 45-52.
4. Shukur, M. (2017). Dzyudo sporti: Tarix, texnikalar va rivojlanish. Toshkent: Bunyodkor Sport Kitoblari.